

SACRA FAMIGLIA CON I SANTI GIOVANNINO E ANTONIO DA PADOVA

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 208

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

L'unica attestazione inventariale sicuramente riconducibile a questa piccola tavola è presente nel Fidecommesso del 1833, dove è citata una «Madonna con bambino ed altri santi, di Benvenuto Garofalo, largo palmi 1, oncie 7, alto palmi 2, oncie 7, in tavola, col sesto tondo della parte superiore».

Il dipinto presenta la Vergine Maria mentre allatta il piccolo Gesù, non proprio neonato, seduto sopra un cuscino con delle nappe dorate; alla sua sinistra, cinto da un suo braccio che lo incoraggia ad avvicinarsi, forse incuriosito dall'allattamento, il piccolo Giovanni Battista controllato, dall'alto, dall'anziano Giuseppe seduto su di un plinto marmoreo. Questo stesso elemento architettonico si ritrova nella medesima posizione, in modo speculare, dalla parte opposta della composizione, vicino al quale si trova appoggiato Sant'Antonio da Padova, riconoscibile dal giglio bianco e dal libro.

I personaggi si trovano immersi in un paesaggio boschivo dove, in lontananza, è visibile un abitato rurale.

L'opera non è sicuramente ascrivibile a Garofalo e la critica è da sempre stata pienamente concorde nell'attribuirla ad un suo seguace.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 277
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 174
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928 (ed. 1967), p. 343, n. 208

- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 62
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 221
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 176, scheda 27

English version

MADONNA AND CHILD WITH THE YOUNG JOHN THE BAPTIST AND STS JOSEPH AND ANTHONY OF PADUA FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 208

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The only certain inventory documentation of this small painting is in the Fidecommesso of 1833, in which it is described as a 'Madonna and Child with other saints by Benvenuto Garofalo, 1 palmi and 7 oncie long, 2 palmi and 7 oncie wide, on wood, with a round arched top'.

The painting depicts the Virgin Mary nursing the Christ Child, who is no longer a newborn and sits on a cushion with gold tassels. To his left, the little John the Baptist is embraced by Mary as if to encourage him to draw near, perhaps curious about the nursing. He is watched from above by the elderly Joseph, who is sitting on a marble plinth. This same architectural element is mirrored on the other side of the composition, near St Anthony of Padua, who can be identified by the white lily and the book.

The figures are set in a woody landscape where we can glimpse a rustic house in the distance.

The work cannot be securely attributed to Garofalo, and scholars have always unanimously believed that it was painted by a follower.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 277
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 174
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928 (ed. 1967), p. 343, n. 208
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 62
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, p. 221
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte*

romane, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 176, scheda 27

